

ISSN (o): 3030-3362

N^o 8 (17)

27.08.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024
7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Albinizm kasalligi asoratlarini xalq tabobati usullari bilan bartaraf etish

Abdullayeva Nargiza Erkinovna
Kokand university Andijon filiali talabasi

Annotatsiya. Embrional rivojlanish davrida aminokislotalar almashinuvi buzilishi natijasida yuzaga kelgan irsiyat kasalligi Albinizm to'g'risida ma'lumot berish bilan birga, ushbu kasallik bilan dunyoga kelgan insonlarning hayotida ushbu kasallikning asoratini bartaraf etish maqsadida izlanib mahalliy, tabiiy hom-ashyolardan yangi shifobaxsh vositalar yaratish va natijalarini muhokama qilish to'g'risida.

Kalit so'zlar: Albinizm, gidroksilaza, tirozinaza, melanin, tirozin, kosmetik nuqson, surtma.

Elimination of complications of albinism by methods of traditional medicine

Abdullaeva Nargiza Erkinovna
Student of Andijan branch of Kokand University

Abstract. In addition to providing information about the hereditary diseases of amino acid metabolism disorders, Phenylketonuria and Albinism, it is about finding new healing tools from local, natural ingredients and discussing the results in order to eliminate the complications of Albinism in people born with such diseases.

Key words: Phenylketonuria, albinism, hydroxylase, tyrosinase, melanin, phenylalanine, tyrosine, cosmetic defect, smear.

Kirish: Jamiki yer yuzidagi aholi orasida aminokislotalar almashinuvi buzilishining irsiyat ko'rinishidagi kasalliklar borgan sari ko'payib bormoqda. Shu jumladan masalan, albinizm kasalligi bilan tug'ilgan insonlarda qurosh nuriga ta'sirchanlik nihoyatda yuqori ekanligi va bunga embrional rivojlanish davrida aminokislotalar almashinuvi jarayoni buzilishi va buning oqibatida terida nuqsonlarning paydo bo'lishi kuzatilib, bemorlar bundan aziyat chekayotgani ma'lum. Shu sabab bunday bemorlar kasallik asoratiga qarshi choralar ko'rishga muhtoj, natijada kasallik asoratlarini oldini olishda foydalanish maqsadida quyoshdan saqlovchi sintetik vositalarga murojat qilishadi. Bunday

mahsulotlarning narxi qimmat ekanligi uchun , import o'rnini bosuvchi mahalliy, tabiiy vositalarga almashtirishga katta ehtiyoj tug'ilgan.

Aminokislotalar almashinuvining irsiy buzilishlari genetik enzimopatiyalarning eng ko'p o'rganilgan guruhi sifatida e'tirof etiladi. Aminokislotalar almashinuvining buzilishi bilan kechuvchi kasalliklarning patogenezi aminokislotalar almashinuvida ishtirok etuvchi ferment faolligining tanlab pasayishiga asoslanadi. Ushbu guruhning deyarli barcha kasalliklari avtosamal retsessiv usuli orqali avloddan - avlodga meros o'tadi.

Bizga ma'lumki, transaminlanish, gidroksillanish, dekarboksillanish reaksiyalari organizmda kechadigan biologik muhim reaksiyalar bo'lib, transaminlanish – oksokislotalardan aminokislotalarni sintezlanishini, dekarboksillanish – α – aminokislotalarni biogen aminlarga aylanish jarayonlarini ta'minlaydi.

Aminokislotalar almashinuvi buzilishi bilan namoyon bo'luvchi irsiy kasalliklardan Albinizmdir.

Albinizm bu - terining kosmetik nuqsonlari, ko'zning shox pardasida, sochlarda pigmentativ o'zgarishlar ro'y beruvchi aminokislotalar almashinuvi buzilishiga xos genetik kasallikdir. Tirozindan melanin pigmenti sintezini ta'minlovchi Tirozinaza fermenti yetishmasligi tufayli vujudga keladi. Quyosh nuriga sezgirlikni oshishi shuningdek , terida, sochda, ko'zning rangdor pardasida rang bo'lmaydi va ko'zning ko'rish qobiliyati susayadi. Ayrim hollarda albinizm kasalligida eshitmaslik va ayrim a'zolar rivojlanishida bir qancha kamchiliklar namoyon bo'ladi. Albinizm kasalligi bilan dunyoga kelgan bemorlar teri qavati quyosh nuri ta'siriga chidamsiz bo'lib , terida achishishlar, qizarishlar va og'riqlar kuzatiladi. E'tiborsizlik oqibatida saraton kasalliklari kuzatilishi mumkin. Shu sababli albinizm kasalligi bilan dunyoga kelgan insonlar ta'sir doirasi keng bo'lgan quyosh nuridan saqlovchi vositalardan foydalanishga majbur. Bu mahsulotlarni O'zbekistonda albinizm kasalligidan aziyat chekuvchi fuqarolar chet eldan buyurtma qilib, qimmat narxlarga harid qilmoqdalar. Bu o'z navbatida bemorlar sarf-harajatini oshishiga olib keladi.

Bizning oldimizdagi masala albinizm kasalligi asoratini bartaraf etishning mahalliy, tabiiy va hamyonbob yangi vositalarni ishlab chiqishdir.

Biz tomondan ishlab chiqilgan mahalliy, tabiiy vosita Zig'ir moyi (Shea moyi), aloe vera gulining shirasi va vitamin "E" tarkibli quyosh nuridan saqlovchi, antioksidantlarga boy va terini tinchlantiruvchi hamda mayinlashtiruvchi hususiyatga ega bo'lgan yangi shifobaxsh vositadir. Zig'ir

moyi va vitamin “E” teriga ta’sir etishi mumkin bo’lgan erkin radikallarga antioksidant ta’sir ko’rsatadi.

Ikkinchi komponentimiz zig’ir moyi bo’lib - zig’ir urug’idan presslab yoki ekstraksiya usulida olinadigan yog’. Tarkibida to‘yingan yog’ kislotalari — palmitin kislota 7% gacha, to‘yinmagan yog’ kislotalari — olein kislota 5 — 20%, linol kislota 25—50%, linolen kislota 21—45% va oksikislotalar 6,5% gacha. Qotish trasi — 18° 6n — 27» orasida, rangi sariq, yod soni 174—183, kislota soni 0,55—3,5, zichligi 0,933—0,935. Z. m. alif tayyorlashda, linoleum, kleyonka ishlab chiqarishda, oziq - ovqat tayyorlashda shuningdek turli kosmetik vositalar ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Aloe vera azaldan ma’lum bo’lgan ikkita moddasi – shaffof gel va uning sariq lateklari –kosmetik mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Aloe gel, odatda, kuyishlar, yaralar, muzlash, toshmalar, toshbaqa kasalligi, sovuq yaralar yoki quruq teri singari teri kasalliklari uchun topikal dorilarni tayyorlash uchun ishlatiladi. Aloe barglari ko’p miqdordagi mikro va makroelementlarning ombori bo’lib, ularning aksariyati inson tanasining normal ishlashi uchun zarurdir. Qolaversa makroelementlarning tarkibi (mg/g): kaliy (K) - 28,5; kaltsiy (Ca) - 79,1; magniy (Mg) - 17,4; temir (Fe) - 0,32. va mikroelementlar tarkibi (µg/g): marganets (Mn) - 0,38; mis (Cu) - 1,1; ruh (Zn) - 2,75; kobalt (Ko) - 0,04; xrom (Cr) - 0,08; alyuminiy (Al) - 0,09; bariy (Ba) - 14,9; selen (Se) - 11,9; nikel (Ni) - 0,45; stronsiy (Sr) - 17,64; qo’rg’oshin (Pb) - 0,22; litiy (Li) - 162,0; bor (B) - 94,0. kabi Mendeleev jadvalidagi elementlarning ko’p qismi mavjud bo’lib organizmda ma’lum vazifalarni bajaradi.

Shuningdek vitamin E tarkibida alfa-tokoferilatsetat moddasi 200 mg ni o’z ichiga oladi. Bu modda a-tokoferol asetat (E vitamini) kuchli antioksidantdir. Ko’pgina kasalliklarda kuchayadigan lipid peroksidatsiyasining reaksiyasini inhibe qiladi va erkin radikallar tomonidan hujayra tuzilmalariga zarar etkazilishining oldini oladi.

Eksperimental qism. Maxalliy sharoitda yetishtirilgan aloe vera , zig’ir moyi hamda vitamin E asosida albinizm kasalligi asoratlarini bartaraf qilish uchun tabiiy surtma olishni maqsad qilib olindi.

Biz tomondan ishlab chiqilgan tabiiy mahsulotni 100 milligram miqdor nisbatida tayyorlaymiz: buning uchun zig’ir moyining 100 ml miqdoriga aloe vera gulining barglari shirasini 100 gramm miqdorini qo’shib aralashtiriladi, so’ng unga vitamin E kapsulasini 200 mg dozasiidan 5 dona kapsulani yorib qo’shiladi va aralashtiriladi. Natijada quyosh nuridan saqlovchi tabiiy vositani teriga yupqa

qilib surtib ishlatish mumkin. Bu vosita terida quyosh nuridan kuchli himoya qobig'ini hosil qiladi va teriga elastiklik va tinchlantirish xossasini beradi.

Biz tomondan ishlab chiqilgan ximoya vositasi o'rtacha xisobda 80.000 so'mni tashkil etdi. Iqtisodiy samaradorlik tahlili jarayonini olib borganimizda import bo'lib kelgan mahsulotlarga nisbatan solishtirma tahlili Neutrogena nisbatan 9,19 barobar va Elta MD sintetik quyoshdan saqllovchi vositaga nisbatan esa 5.559 barobar arzon ekanligi aniqlandi

Xulosa: Sog'lom insonlardan farqli o'laroq Albinizm kasalligi bilan dunyoga kelgan insonlar terisi quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurining ta'sirida hosil bo'layotgan qizarish, achishish, bezovtalik va kasallikning og'ir bosqichi terida kuzatiluvchi turli onkologik ko'rinishdagi asoratlar uchrashi juda yuqori bo'ladi va shu kabi asoratlarni bartaraf qilish uchun mahalliy tabiiy vositalardan foydalanish mumkin. Ular sintetik dori vositalardan zararsizligi hamda bemorlar uchun iqtisodiy tomondan arzon va qulay ekanligi bilan afzaldir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimxodjayeva N. T. , Tadjiyev X. S // Tibbiy kimyo II qism. // Darslik. Toshkent.
2. K. N. Nishonboyev, J. H. Hamidov // Tibbiy biologiya va genetika // Darslik. Toshkent.
3. Раззаков, Н. А., & Аскаров, И. Р. (2023). Valeriananing xalq tabobatidagi o'rnini. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 2(3), 124-130.
4. Аскаров, И. Р., & Раззаков, Н. А. (2023). Lavanda va uning xalq tabobatida qo'llanilishi. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 2(2), 134-141.
5. Аскаров, И. Р., & Раззаков, Н. А. (2023). Oltin tomir va uning xalq tabobatida qo'llanilishi. *Журнал химии товаров и народной медицины*, 2(2), 175-181.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 08 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 08 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 08 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.